

KASB TANLASHDA QIZIQISH VA IMKONIYAT OMILLARI UYG'UNLIGI

Andijon viloyati Izboskan tumani

6-umumiy o'rta ta'lim maktabi amaliyotchi psixologi

Abdurahmonova Fotimaxon Rashidovna

Annotatsiya: mazkur maqolada o'quvchilarini kasbga yo'naltirishda dastlabki pedagogik jarayonlar tahlil etilgan bo'lib, bu jarayonda o'quvchining mahorati, kasb tanlashga oid bilim va ko'nikmalari, vazifalari, shuningdek kasb tanlashda shaxs hislatlari, o'quvchi psixologiyasi, o'quvchilarni kasb tanlashga tayyorligini ko'rsatuvchi omillar tahlil qilingan. Mavzu yuzasidan uslubiy tavsiyalar ishlab chiqilgan.

Kalit so'zlar: imkoniyat, kasb, kasbiy saralash, kasbiy moslashish, kasbga yo'naltirish, kasb-hunar maktabi, kasbiy layoqat, mahorat, qiziqish, qobilyat, ta'lim, o'quvchi.

O'zbekiston Respublikasi Prezidentning sakkizinchi iyun 2021 – yil “Ishchi kasblar bo'yicha kadrlarni tayyorlash tizimini yanada takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risida”gi PQ–5140-son, qarori qabul qilindi.

Qarorga muvofiq, quyidagilar tashkil etilishi belgilab qo'yildi[1]:

– Bandlik va mehnat munosabatlari vazirligi tizimida qo'shimcha ravishda 28 ta kasb-hunarga o'qitish markazlari;

– 864 ta fuqarolar yig'inlarida tikuvchilik, oshpazlik-qandolatchilik, erkaklar va ayollar sartaoshligi, kompyuter savodxonligi, buxgalteriya va tadbirkorlik asoslari bo'yicha mahalla aholisini kasb-hunarga o'qitish maskanlari;

– vazirlik va idoralar tasarrufida bo'lgan 18 ta professional ta'lim muassasalarida Bandlik va mehnat munosabatlari vazirligining qisqa muddatli kasb-hunarga, xorijiy tillarga va tadbirkorlik ko'nikmalariga o'qitish kurslari.

Natijada o'quvchilarning o'z qiziqishlari, qobiliyatlari, jamiyat ehtiyoji va mehnat bozori talablari asosida sog'liqlariga mos bo'lgan kasb-hunarlarini tanlashlariga ko'maklashish imkoniyati paydo bo'ldi.

O'zbekiston Respublikasi Ta'lim to'g'risidagi qonunda ham o'quvchi yoshlarning kasb-hunar maktablari, kollejlari va texnikumlarda o'zlari tanlagan kasb va mutaxassislik asosida ta'lim olishi belgilab qo'yilgan. So'nggi yillarda mamlakatimizda ta'lim-tarbiya va ilm-fan sohasini takomillashtirish, jamiyatimizda o'qituvchi va pedagog xodimlarga, ilmiy va ijodkor ziyolilarga bo'lgan hurmat e'tiborni yanada oshirish, o'quvchilarning kasbiy mahoratlarini rivojlantirishga kasb tanlash imkoniyatlarini oshirishga alohida e'tibor qaratilmoqda.

Shuningdek amalga oshirilayotgan islohatlar zahirida yoshlarni kelakda egallamoqchi bo'lgan kasblari haqida batafsil ma'lumotlarga ega bo'lib, kasb nima degan savolga javob topishmoqda.

Kasb - bu ongli ravishda tanlangan faoliyat yo'lidir. O'quvchilarning tanlagan kasblari ularning qobiliyatlari, qiziqishlari, xarakter xususiyatlariga mos bo'lishi lozim. Chunki tanlangan kasb faqat ularning o'zlarigagina emas, balki jamiyatga ham foyda keltirishi kerak.

Kasbga yo'naltirish maqsadi — shaxsning ma'lum bir kasbiy faoliyat yo'nalishiga moyilligini aniqlashdir. Ushbu amaliyot har bir bola iste'dodli va ma'lum bir sohada o'z iste'dodini tatbiq eta oladi degan fikrga asoslanadi.

Kasbiy saralash — muayyan kasbni muvaffaqiyatli ravishda egallab, o'z oldiga qo'ygan fuqarolik (xususiy) burchini yuqori saviyada ado eta biladigan shaxslarni ajrata olishdan iborat jarayondir. Kasbiy bilimlar, shakllangan ma'lum ko'nikmalar, malakalarga asoslangan holda tekshirish me'zonlariga suyanib, omilkorlik bilan oqilona saralash o'tkaziladi.

Kasbiy moslashish — yosh kasb egalarining va mutaxassislarning kasbiy faoliyatga, uning shart sharoitlariga, talablariga muvaffaqiyatli ravishda moslashish (bir necha bosqichlardan iborat) jarayoni tushuniladi. Kasb mohiyatiga kirishish,

bilimlar, ko'nikmalar, malakalar bilan tanishish, ularni egallash uchun oqilona usullar tanlash, ulardan amaliyotda unumli foydalanish, shart-sharoitlarga odatlanish, mahorat qirralarini o'zlashtirish kabi muhim qismlar moslashish tarkiblarini tashkil qiladi.

Hozirgi kunda umumiy o'rta ta'lim maktab muassasalarida faoliyat olib borayotgan amaliyotchi psixologlar maktab o'quvchilari bilan kasb tanlash, kasbga yo'naltirish borasida turli xil so'rovnomalar, masalan, "maktabdagi kasblar", "mening kelajagim" nomli so'rovnomalar, "kasb tiplarini aniqlash" savolnomalari, "kasblar zanjiri" kabi amaliy mashg'ulotlar olib borilmoqda. Shular bilan bir qatorda, maktab o'quvchilariga tanlangan kasbga shaxsning moyilligi, layoqati va zarur bo'lgan sifatlariga oid ma'lumotlar ham berib borilmoqda.

Yuqori sinf o'quvchilari bilan ham kasbga yo'naltirishga doir bir qancha mashg'ulotlar ularning yosh xususiyatlaridan kelib chiqqan holda tanlanadi. "O'quvchilar qiziqishlarini aniqlash" so'rovnomasi, "kasblar va insonning kasbga yaroqliligi", "maktab o'quvchisining kasbiy o'zligini anglash", "kasbga yo'naltirish alifbosi" kabi mashg'ulotlar maktab psixologlar tomonidan o'tkaziladi, qiziqish qobiliyatlari aniqlanib, o'quvchilarning har birlari bilan individual shug'ullanib kerakli tavsiyalar berib borishadi.

"Mening kelajakdagi kasbim" mavzusida seminar-trening mashg'ulotlari olib boriladi. Seminar davomida o'quvchilarni kelajakda egallamoqchi bo'lgan kasblarga yo'naltirib boriladi. O'quvchilarning kasblarga doir fikrlari tinglaniladi. Bundan tashqari o'quvchilarning kasbiy moyilligi bo'yicha o'tkazilgan pedagogik-psixologik tashxislar natijalari asosida kelgusida aniq kasblar bo'yicha kasb maktablarida ta'lim olishi mumkin bo'lgan o'quvchilar o'rtasida kasbga yo'naltirish ishlari olib borilmoqda.

O'smirlarni o'rganilayotgan kasbga qiziqishini shakllantirish jarayonida ularning e'tiborligini ifodalaydigan materiallarni tavsiflaydigan holatlar kuzatiladi. Shuningdek kasbga qiziqishini shakllantirishni ta'minlaydigan intellektual

komponentlarning tarkibiy qismlarini aniqlashda quyidagilarga alohida e'tibor berish lozim:

- Analiz va sintez;
- Diqqat va kuzatuvchanlik;
- Ajratish va umumlashtirish;
- Klassifikatsiyalash va isbotlash

Psixologlar bunday mas'uliyatli qaror qabul qilishda faqatgina atrofdegilarning tavsiyasiga tayanish emas, tahlilning boshqa muqobil variantlarini ham qo'llashni taklif qilishadi.

Kasb tanlashda biz shu maslahatni berib o'tishni maqul topdik,

1. **Kasblar haqidagi bilimlaringizni kengaytiring?**
2. **Tanlagan kasbingiz bilan yaxshiroq tanishib chiqing?**
3. **Xoxish - istaklarni tizimlashtiring?**
4. **Tanlagan kasbingizni amaliyotga bog'lang?**
5. **Kasblar zaxira aerodromini tuzing?**
6. **Kasb tanlash qarori faqat mustaqil qabul qilinadi?**
7. **Oilaviy an'analarni davom ettirish majburiy emas?**

Xulosa o'rnida shuni aytmqchimizki sizni yaqindan biluvchi insonlar oila a'zolaringiz, do'stlaringiz bilan maslahatlashgan holda, o'zingizga qaysi kasb ko'proq mos kelishi haqida so'rab olishingiz mumkin. Ommaviy axborot vositalaridan yangi kasb sohalari haqida ko'proq ma'lumot olib, maxsus manbalar (adabiyotlar, onlayn platformalar) talab yuqori bo'lgan yo'nalishlar haqida ma'lumotlar yig'ib to'plagan ma'lumotlaringizni chuqur tahlil qiling. Shundan so'ngina imkoniyat bo'lsa, kasb tanlashda iqtidoringiz va imkoniyatingiz hisobga olgan holda kasb tanlang. O'ylaymizki shundan so'ng tanlagan kasbingiz orqali ham daromad ham halovat topasiz!

Muhimi siz tanlagan kasb jamiyat uchun kerakli bo'lishi lozimligini unitmang? Tanlagan kasbingizni mevasini albatda totiganigizda uning mazasiga o'zingiz baho berishingizni also yoddan chiqarmang. Atrofdagilar qanchalik sizni

kasb tanlashingizda ko'maklashmasin so'ngi qaror albatta o'zingizni bo'lishi lozim.

Asosiy narsa shundaki, inson o'zini tushunish, qiziqish va imkoniyatlarni ustida ishlash bo'yicha o'rganuvchi intizomli bo'lishi muhimdir. Bu jarayonda qiziqish va imkoniyat omili, kishi uchun keng imkoniyatlarni eshigini ochadi, kasbiy yetuklik sari yetaklaydi.

Yoshlarni o'z vaqtida individualligi asosida to'g'ri kasb tanlashlari ta'minlansa, ularda hayotning mazmuni anglanadi va sohaning bardavomligi asoslanadi. Bu esa hayotning sifatini oshirib, jamiyatimizning ertangi kuniga ishonch tuyg'usini shakllantiradi. Yoshlarimizni kasbiy faoliyatidan va shaxsiy hayotidan qanoatlanib yashashlari uchun bugundanoq har birimiz o'z salohiyatimizdan kelib chiqib to'g'ri yo'naltirishimiz lozim, zero ular tanlagan yo'lining to'g'riligiga ishonch hosil qilishsin va o'z hayotlaridan mamnun bo'lishsin. O'zining "Men" idan qanoatlangan shaxsning har tomonlama imkoniyatlari kengayib, kasbiy kamolotda va shaxsiy hayotda muvaffaqiyatlarga erishishi tabiiydir.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentning sakkizinchi iyun 2021 yil "Ishchi kasblar bo'yicha kadrlarni tayyorlash tizimini yanada takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi PQ-5140-son, qarori <https://lex.uz/docs/-5449377>

2 Qodirov B.R., Qodirov K.B. Kasbiy tashxis metodikalari to'plami. Amaliyotchi psixologlar uchun metodik qo'llanma.T.2003 yil.

3. Khimmataliev D.O., Khakimova M.F., Beknazarova Z.F., Abdullayeva R.M., Minlishev R.Z. Formation of professional competence of students of technical universities through interdisciplinary integration. University Press Journals. November 21, 2019.422-424.

4. F.R.Abduraxmonov, Z.E.Abduraxmonova. Kasb psixologiyasi . Darslik. T. 2018. 176 b.

5. Matyoqubovna, A. R. (2022). YOSHLARNI TO'G'RI KASB TANLASHGA YO'NALTIRISH IJTIMOY VOQELIK SIFATIDA. BARQARORLIK VA YETAKCHI TADQIQOTLAR ONLAYN ILMIY JURNALI, 2(11), 436-438.

6. www.Lex.uz

7. www.Ziyo.net

8. www.Ilm.uz